

Invasive pests in citrus crops

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores
carlos_montesinos@avaasaja.org

The Mediterranean citrus sector is constantly threatened by the arrival of new invasive pests, as well as the increased incidence of pests that were already present in the region and pose a danger to the crops in smaller numbers. At the same time, the globalisation of the fruit trade, imports of plant material, climate change and the reduction in the efficacy of phytosanitary products make it increasingly difficult to control phytophagous pests in citrus fields. The application of integrated production systems where the use of auxiliary fauna-friendly products prevails is a strategy that may not be effective in southern European countries, where the climatic variables increase the severity of attacks by new pests.

1 WHAT ARE THE CAUSES OF THE ARRIVAL OF NEW PESTS?

The presence of new invasive pests has increased in the Mediterranean region, favoured by the growth of international trade in plant material and food products that cross continents with very lax control given the risk involved. Europe is an importing continent that imports fruit from different parts of the world throughout the year to meet consumer demands. These imports are subject to a series of controls that only allow for monitoring a small part of all fruit entering the European Union. This fruit may have inoculums of different pests that are well controlled in its area of origin, but may pose a real risk in other climatic conditions. Moreover, countries at other latitudes have active substances and phytosanitary products available to control these pests, while legislation in Europe greatly limits the use of phytosanitary products. This means the arrival of a new pest may completely alter the citrus ecosystem.

2 HOW DOES CLIMATE CHANGE INFLUENCE THE INSTALLATION OF NEW PESTS?

In general, pests exhibit zonal behaviour; they are acclimatised to a particular area. When a new pest enters a region from a different climatic zone, its establishment and survival largely depend on the similarity of the climatic conditions between the regions of origin and destination. In this sense, climate change is favouring the establishment of tropical and subtropical pests that, a few years ago, were limited by cold winters. In general, the current winters do not interrupt the development of pests such as the South African cottonet (*Delottococcus aberiae*) or citrus thrips, which would have been much more restricted under the climatic conditions of two decades ago. Another example is the oriental mite, a pest that affects citrus late in the cycle and slows down its development when temperatures are lower. However, winter temperatures above 18 degrees Celsius mean the pest continues to reproduce in the middle of the citrus harvesting period, and the active substances used to control it are very scarce. The same problem is encountered with the spread of the worst citrus disease, HLB. One of its vectors, *Diaphorina citri*, is acclimatised to temperate zones typical of the Mediterranean region. It has already been found in Israel and Cyprus, and the Mediterranean parts of producer countries such as Spain, Italy and Morocco are seriously threatened.

3 WHAT CAN BIOLOGICAL CONTROL BRING US?

Biological pest control is defined as the action generated by the natural predators and parasitoids of the pest to prevent it from exceeding the threshold of economic damage. It should be noted that many of the invasive pests that have appeared in recent years do not have effective biological control agents in the Mediterranean citrus region, contrary to what happens in their places of origin. This results in the need to find such agents in the pests' areas of origin and import them to try to establish a new balance in our citrus fields. This process involves some problems and risks, the main one being the legal impediments to such introductions, which sometimes go far beyond the principles of proportionality and prudence in an exercise of self-protection on the part of those responsible for the administration. One example is the introduction of the parasitoid *Tamarixia dryi* in the Iberian Peninsula for the control of *Trioza erytreae*: the parasitoid was released experimentally in three locations in northern Spain in autumn 2019 and spring 2020. Sampling showed that *T. dryi* has become established, shows high levels of parasitism at the release sites and is dispersing without affecting other psyllid species present in Galicia.

4 WHAT ARE THE CURRENT PESTS PRESENT IN CITRUS CULTIVATION?

In general, citrus crops are affected by pests such as thrips, spider mites, coccinellids and diaspids. Although with marked differences between varieties (lemons, oranges and mandarins) and climatic zones throughout the Mediterranean region, the pests described in this paragraph represent a widespread problem in terms of plant health:

- ***Eutetranychus banksi*** (McGregor): It was detected in 2013, and since then has invaded the entire citrus growing area, becoming the most frequent mite species in citrus cultivation in the Valencian Community as it does not have good biological control, even displacing *Panonychus citri* and *Eutetranychus orientalis*, with which it can be confused. It causes relatively significant damage to leaves and fruit and prefers the upper side of the leaves, unlike other tetranychids. It can only be found in fruits with very high populations. The most effective natural enemies are the phytoseiids *Neoseiulus californicus* and *Euseius stipulatus*.
- ***Delottococcus aberiae*** (De Lotto): This type of mealybug, also nicknamed in Spanish 'the South African cottonet' was detected for the first time in citrus in Benifairó de les Valls (Valencia) in 2009 and has proved to be one of the most damaging invasive pests due to the serious deformations it causes in the fruit, which completely depreciate its commercial value. The identification of the sexual pheromone of this pseudococcidian has allowed the monitoring of the pest and the use of the attract-and-kill technique for its control. As natural enemies of this pest, the introduction of the exotic parasitoid *Anagyrus aberiae* and the predator *Cryptolaemus montrouzieri* contribute to its control.
- ***Scirtothrips aurantii*** (Faure): Belonging to the order Thysanoptera, the South African citrus thrips is native to Africa and Yemen. It is a very polyphagous species that can be found on more than 50 species of plants, both cultivated and wild. In Spain, it became

established in southwestern Andalusia in 2020, invading new areas along the Mediterranean until being declared in the Valencian Community, where, in addition to citrus, it is seriously affecting persimmon and pomegranate crops. It is considered a quarantine pest of the European Union. In fruit, a superficial grey scar appears on the rind, often forming a ring around the peduncle. Unlike other Thysanoptera, it needs to survive in young plant tissues, so its potential for natural spread is relatively limited.

5 NEW THREATS TO CITRUS MANAGEMENT

In addition to the pests presented in the previous section, several pests are present in countries with which we have commercial relations and can enter our region, thus affecting citrus crops. Among them, the following stand out:

- ***Paracoccus burnerae*** (Brain): Native to the Afrotropical Region, the oleander mealybug is a pseudococcid that has been detected since the 2010s in citrus plots in Andalusia, Murcia and the Valencian Community, although only occasionally. Apart from the typical mealybug damage, the symptoms of its presence appear as deformations in leaves, in the form of pinching, and in fruit, where cracks are formed. Parasitoids of the genus *Anagyrus* (the main predator of *D. aberiae*) are not reported to be effective biological control agents against this mealybug.
- ***Thaumatotibia leucotetra*** (Meyrick): The false apple moth is a pest regulated by the EU as a priority quarantine pest. The importance of this tortricid is that it can attack numerous fruit species, both cultivated and wild, including citrus, but also avocado, peach, persimmon and pomegranate, and horticultural species. It is established in Israel, although it has been detected 562 times in other European countries. In Spain, 67 interceptions have been carried out from 2009 to 2020, on orange, grapefruit and mandarin trees from South Africa, Swaziland and Zimbabwe. According to the Spanish Ministry of Agriculture, 'fruit may only be imported from pest-free areas or fruit that has undergone an effective cold treatment to ensure freedom from *T. leucotreta* or other post-harvest treatment'. Due to its dangerousness, the Ministry has published an eradication plan for this pest that includes the delimitation of areas where its presence is confirmed and a series of control measures.

6 HOW TO PREVENT THE ENTRY OF NEW PESTS INTO OUR CROP?

To effectively prevent and manage pests in citrus crops, it is essential to combine early detection strategies, preventive measures and specific control methods. The following are the key actions:

- **Regular visual inspections:** Check leaves, shoots and fruit for signs such as curled leaves, galleries in leaf tissue, presence of adult insects or larvae, and sticky substances (honeydew).

- Use of traps and monitoring: Implement chromatic traps (yellow or blue) to capture insects such as fruit flies (*Ceratitis capitata*) or thrips.
 - Place specific 'attract and kill' devices to control invasive pests without damaging auxiliary fauna.
- ✓ **Preventive measures**
- Cultural practices: Maintain a water balance in the soil to avoid stress in the trees, which makes them more vulnerable to pests. Conversely, excessive irrigation or nitrogen fertilisation can increase sprouting, making them more susceptible to pests that attack young shoots.
 - Use resistant varieties and prune to promote foliage aeration.
- ✓ **Application of integrated pest management**
- Use specific insecticides/acaricides against the target pest only when the economic damage threshold has been exceeded.
 - Introduce natural predators such as *Euseius stipulatus* (against mites) or *Cryptolaemus montrouzieri* (against mealybugs).
 - Avoid broad-spectrum pesticides that harm beneficial fauna.
 - Conduct weekly monitoring to detect early outbreaks and act before the pest spreads.
 - Apply entomopathogenic fungi (e.g., *Beauveria bassiana*) to control insect populations without chemicals.
 - Prune and destroy branches affected by highly localised pests or outbreaks.

TO FIND OUT MORE

- Las nuevas plagas obligan a actualizar el programa de Gestión Integrada en cítricos: <https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-nuevas-plagas-obligan-a-actualizar-el-programa-de-gestion-integrada-en-citricos>
- Cítricos: plagas y enfermedades (junio 2024) <https://www.phytoma.com/sanidad-vegetal/avisos-de-plagas/citricos-plagas-y-enfermedades-junio-2024>
- PHYTOMA MEETS. La explosión de plagas en la citricultura mediterránea <https://www.youtube.com/watch?v=YLhuXpyYiYI>
- Aumento de la resiliencia frente a plagas y enfermedades en cítricos: Gestión de los recursos naturales <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8569>
Delottococcus aberiae, nueva plaga de cítricos <http://hdl.handle.net/20.500.11939/4028>
- Revalorización del complejo de depredadores polífagos en cítricos <http://hdl.handle.net/20.500.11939/6658>

Χωροκατακτητικά παράσιτα στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores
carlos_montesinos@avaasaja.org

Οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών της Μεσογείου απειλούνται συνεχώς από την εμφάνιση νέων χωροκατακτητικών παρασίτων, καθώς και από την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης οργανισμών οι οποίοι ήδη υπήρχαν στην περιοχή σε μικρότερους πληθυσμούς και που αποτελούν κίνδυνο για τις καλλιέργειες. Παράλληλα, η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου φρούτων, οι εισαγωγές φυτικού υλικού, η κλιματική αλλαγή και η μείωση της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων δυσχεραίνουν όλο και περισσότερο τον έλεγχο των φυτοφάγων παρασίτων στα εσπεριδοειδή. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής στα οποία κυριαρχεί η χρήση βοηθητικών προϊόντων που προσελκύουν ωφέλιμους οργανισμούς αποτελεί μια στρατηγική που ενδέχεται να αποδειχθεί αναποτελεσματική στις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπου οι κλιματολογικές μεταβλητές αυξάνουν τη σοβαρότητα των προσβολής από νέα παράσιτα.

1 ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ;

Η παρουσία νέων χωροκατακτητικών παρασίτων έχει ενταθεί στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς ευνοείται από την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου φυτικού υλικού και τροφίμων, τα οποία διακινούνται μεταξύ των ηπείρων χωρίς να υποβάλλονται σε επαρκώς αυστηρούς ελέγχους, δεδομένου του κινδύνου που ενέχουν. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που εισάγει φρούτα από διάφορα μέρη του κόσμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να καλύψει την καταναλωτική ζήτηση. Αυτές οι εισαγωγές υπόκεινται σε μια σειρά ελέγχων που επιτρέπουν την παρακολούθηση μικρού μόνο μέρους του συνόλου των φρούτων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα φρούτα αυτά ενδέχεται να φέρουν παράσιτα, τα οποία ελέγχονται αποτελεσματικά στην περιοχή προέλευσής τους, ωστόσο μπορεί να ενέχουν πραγματικό κίνδυνο σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Επιπλέον, χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη διαθέτουν δραστικές ουσίες και φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καταπολέμηση των εν λόγω παρασίτων, ενώ η νομοθεσία στην Ευρώπη περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι η εμφάνιση ενός νέου παρασίτου μπορεί να αλλάξει εντελώς το οικοσύστημα των εσπεριδοειδών.

2 ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ;

Γενικά, τα παράσιτα παρουσιάζουν διαφοροποιημένη συμπεριφορά ανάλογα με τη ζώνη ή την περιοχή., δηλαδή είναι προσαρμοσμένα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Όταν ένα νέο παράσιτο εισέρχεται σε μια περιοχή από μια διαφορετική κλιματική ζώνη, η εγκατάσταση και η επιβίωσή του εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την ομοιότητα των κλιματολογικών συνθηκών μεταξύ των περιοχών προέλευσης και προορισμού. Υπό αυτή την έννοια, η κλιματική αλλαγή ευνοεί την εγκατάσταση τροπικών και υποτροπικών παρασίτων, η ανάπτυξη των οποίων, πριν από λίγα χρόνια, περιοριζόταν από τους κρύους χειμώνες. Γενικά, οι σημερινοί χειμώνες δεν διακόπτουν την ανάπτυξη παρασίτων όπως ο νοτιοαφρικανικός αλευρόφυτος (*Delotococcus aberiae*) ή οι θρίπες των εσπεριδοειδών, τα οποία θα ήταν πολύ πιο περιορισμένα αν επικρατούσαν οι

κλιματολογικές συνθήκες που ίσχυαν πριν από δύο δεκαετίες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το κόκκινο ακάρεο, ένα παράσιτο που προσβάλλει τα εσπεριδοειδή στα τέλη του κύκλου ανάπτυξής τους, επιβραδύνοντάς το όταν οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές. Ωστόσο, όταν η θερμοκρασία τον χειμώνα υπερβαίνει τους 18 βαθμούς Κελσίου, αυτό σημαίνει ότι το παράσιτο συνεχίζει να αναπαράγεται στη μέση της περιόδου συγκομιδής των εσπεριδοειδών, ενώ οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή του είναι λιγότερες. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την εξάπλωση της σοβαρότερης ασθένειας των εσπεριδοειδών, της HLB. Ένας από τους φορείς της, το *Diaphorina citri*, έχει προσαρμοστεί στις εύκρατες περιοχές που χαρακτηρίζουν τη Μεσόγειο. Έχει ήδη εντοπιστεί στο Ισραήλ και την Κύπρο, ενώ απειλεί σοβαρά τις μεσογειακές περιοχές χωρών παραγωγής όπως η Ισπανία, η Ιταλία και το Μαρόκο.

3 ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ;

Ως βιολογικός έλεγχος των παρασίτων ορίζεται η δράση των φυσικών εχθρών των παρασίτων και των παρασιτοειδών προκειμένου να αποτρέψουν την υπέρβαση του ορίου οικονομικής ζημίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι για πολλά από τα χωροκατακτητικά παράσιτα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί βιολογικοί παράγοντες καταπολέμησης στις μεσογειακές περιοχές καλλιέργειας εσπεριδοειδών, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στις περιοχές προέλευσής τους. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη ανεύρεσης τέτοιων παραγόντων στις περιοχές προέλευσης των παρασίτων και εισαγωγής τους, προκειμένου να επιτευχθεί μια νέα ισορροπία στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Αυτή η διαδικασία ενέχει ορισμένα προβλήματα και κινδύνους, με κυριότερο τα νομικά κωλύματα σε τέτοιου είδους εισαγωγές, τα οποία συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ τις αρχές της αναλογικότητας και της σύνεσης, στο πλαίσιο μιας υπερβολικής στάσης αυτοπροστασίας εκ μέρους των αρμόδιων διοικητικών αρχών,. Ένα παράδειγμα αποτελεί η εισαγωγή του παρασιτοειδούς *Tamarixia dryi* στην Ιβηρική Χερσόνησο για την καταπολέμηση του *Trioza erythrae*: το παρασιτοειδές απελευθερώθηκε πειραματικά σε τρεις τοποθεσίες στη βόρεια Ισπανία το φθινόπωρο του 2019 και την άνοιξη του 2020. Η δειγματοληψία έδειξε ότι το *T. dryi* έχει εγκατασταθεί, παρουσιάζει υψηλά επίπεδα παρασιτισμού στις περιοχές απελευθέρωσης και διασκορπίζεται χωρίς να επηρεάζει άλλα είδη ψύλλας που υπάρχουν στη Γαλικία.

4 ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ;

Γενικά, οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών προσβάλλονται από παράσιτα όπως θρίπες, τετράνυχους, κοκκινέλλες και διασπιδίδες. Παρόλο που υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ποικιλίες (λεμονιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές) και τις κλιματικές ζώνες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, τα παράσιτα που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο αποτελούν ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα για την υγεία των φυτών:

- ***Eutetranychus banksi*** (McGregor): Εντοπίστηκε το 2013 και από τότε έχει εισβάλει σε ολόκληρη την περιοχή καλλιέργειας εσπεριδοειδών, γεγονός που το καθιστά το πιο συχνό άκαρι εσπεριδοειδών στην κοινότητα της Βαλένθια, καθώς δεν υπόκειται σε επαρκή βιολογικό έλεγχο, εκτοπίζοντας ακόμη και τον κόκκινο τετράνυχον (*Panonychus citri*) αλλά και το κόκκινο ακάρι των εσπεριδοειδών (*Eutetranychus orientalis*), με τα οποία συχνά συγχέεται. Προκαλεί σχετικά σημαντικές ζημιές στα φύλλα και τους καρπούς και προτιμά

την άνω πλευρά των φύλλων, σε αντίθεση με άλλους τετράνυχους. Μπορεί να βρεθεί μόνο σε καρπούς, όπου υπάρχει σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Οι πιο αποτελεσματικοί φυσικοί εχθροί του είναι τα ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae, *Neoseiulus californicus* και *Euseius stipulatus*.

- ***Delottococcus aberiae*** (De Lotto): Αυτός ο τύπος ψευδόκοκκου, γνωστός και ως «νοτιοαφρικανικός αλευρόφυτος», εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε εσπεριδοειδή στο Benifairó de les Valls (Βαλένθια) το 2009 και έχει αποδειχθεί ένα από τα πλέον επιβλαβή χωροκατακτητικά παράσιτα εξαιτίας των σοβαρών παραμορφώσεων που προκαλεί στους καρπούς, οι οποίες μειώνουν σημαντικά την εμπορική αξία των φρούτων. Η ταυτοποίηση της φερομόνης φύλου αυτού του ψευδόκοκκου επέτρεψε την παρακολούθηση του παρασίτου και τη χρήση της τεχνικής προσέλκυσης και εξόντωσης για τον έλεγχο του. Η εισαγωγή του εξωτικού παρασιτοειδούς *Anagyrus aberiae* και του θηρευτή *Cryptolaemus montrouzieri*, τα οποία είναι φυσικοί εχθροί αυτού του παρασίτου, συμβάλλει στον έλεγχο του.
- ***Scirtothrips aurantii*** (Faure): Ο νοτιοαφρικανικός θρίπας των εσπεριδοειδών, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των θυσανόπττερων, είναι ενδημικός στην Αφρική και την Υεμένη. Είναι ένα εξαιρετικά πολυφάγο είδος που υπάρχει σε περισσότερα από 50 είδη φυτών, τόσο καλλιεργούμενων όσο και άγριων. Στην Ισπανία, εγκαταστάθηκε στη νοτιοδυτική Ανδαλουσία το 2020, εισβάλλοντας σε νέες περιοχές κατά μήκος της Μεσογείου, μέχρι που εμφανίστηκε στην κοινότητα της Βαλένθια, όπου, εκτός από τα εσπεριδοειδή, πλήττει σοβαρά τις καλλιέργειες λωτών και ροδιού. Έχει ταξινομηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράσιτο καραντίνας. Στους καρπούς, εμφανίζεται με τη μορφή μιας επιφανειακής γκρι ουλής στην φλούδα, η οποία συχνά σχηματίζει ένα δακτύλιο γύρω από τον μίσχο. Σε αντίθεση με άλλα θυσανόπτερα, χρειάζεται να επιβιώσει σε νεαρούς ιστούς φυτών, επομένως η δυνατότητα φυσικής εξάπλωσής του είναι σχετικά περιορισμένη.

5 ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Πέρα από τα παράσιτα που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχουν διάφορα παράσιτα σε χώρες με τις οποίες διατηρούμε εμπορικές σχέσεις και τα οποία είναι πιθανό να εισέλθουν στην περιοχή μας, επηρεάζοντας έτσι τις καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν τα εξής:

- ***Paracoccus burnerae*** (Brain): Αυτό το είδος ψευδόκοκκου, το οποίο είναι ενδημικό είδος της Αφροτροπικής περιοχής, έχει εντοπιστεί από τη δεκαετία του 2010 σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών στην Ανδαλουσία, τη Μούρθια και την κοινότητα της Βαλένθια, αν και μόνο περιστασιακά. Πέρα από τις τυπικές ζημιές που προκαλεί ο ψευδόκοκκος, τα συμπτώματα της παρουσίας του εμφανίζονται ως παραμορφώσεις στα φύλλα, με τη μορφή τσιμπήματος, και στους καρπούς, όπου σχηματίζονται ρωγμές. Τα παρασιτοειδή του γένους *Anagyrus* (ο κύριος θηρευτής του *D. aberiae*) δεν έχουν αναφερθεί ως αποτελεσματικοί βιολογικοί παράγοντες ελέγχου κατά του συγκεκριμένου ψευδόκοκκου.

- ***Thaumatotibia leucotetra*** (Meyrick): Ο ψευδοσκόρος είναι ένα παράσιτο που έχει ταξινομηθεί από την ΕΕ ως παράσιτο καραντίνας προτεραιότητας. Η σημασία αυτού του είδους σκόρου, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια Tortricidae, έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να προσβάλλει πολλά είδη φρούτων, τόσο καλλιεργούμενα όσο και άγρια, όπως είναι τα εσπεριδοειδή, αλλά και το αβοκάντο, το ροδάκινο, ο λωτός και το ρόδι, καθώς επίσης και είδη οπωροκηπευτικών. Είναι εγκατεστημένο στο Ισραήλ, αν και έχει εντοπιστεί 562 φορές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία, από το 2009 μέχρι το 2020, πραγματοποιήθηκαν 67 κατασχέσεις πορτοκαλιών, γκρέιπφρουτ και μανταρινιών από τη Νότια Αφρική, τη Σουαζιλάνδη και τη Ζιμπάμπουε. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας, «τα φρούτα μπορούν να εισάγονται αποκλειστικά από περιοχές απαλλαγμένες από παράσιτα ή εφόσον έχουν υποβληθεί σε αποτελεσματική ψυχρή επεξεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η απουσία *T. leucotetra* ή άλλη επεξεργασία μετά τη συγκομιδή». Εξαιτίας της επικινδυνότητάς του, το Υπουργείο έχει δημοσιεύσει ένα σχέδιο εξάλειψης του συγκεκριμένου παρασίτου, το οποίο περιλαμβάνει τον καθορισμό των περιοχών όπου έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του και τη λήψη μιας σειράς μέτρων ελέγχου.

6 ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ;

Προκειμένου να εξασφαλιστούν η αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση των παρασίτων στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, είναι απαραίτητο να συνδυαστούν στρατηγικές έγκαιρου εντοπισμού, προληπτικά μέτρα και συγκεκριμένες μέθοδοι ελέγχου. Οι πιο σημαντικές ενέργειες είναι οι εξής:

- Τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις: Ελέγχετε τα φύλλα, τους βλαστούς και τους καρπούς για σημάδια όπως κυρτωμένα φύλλα, σήραγγες στον ιστό των φύλλων, παρουσία ενήλικων εντόμων ή προνυμφών και κολλώδεις ουσίες (μελίτωμα).
- Χρήση παγίδων και παρακολούθηση: Χρησιμοποιήστε χρωματικές παγίδες (κίτρινες ή μπλε) για να συλλαμβάνετε έντομα όπως η μύγα της μεσογείου (*Ceratitis capitata*) ή οι θρίπες.
- Τοποθετήστε ειδικές συσκευές «προσέλκυσης και εξόντωσης» για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών παρασίτων χωρίς να βλάπτετε τους βοηθητικούς οργανισμούς.

✓ Προληπτικά μέτρα

- Καλλιεργητικές πρακτικές: Διατηρείτε σε ισορροπία τα επίπεδα νερού στο έδαφος προκειμένου να αποτρέψετε την καταπόνηση των δέντρων, η οποία τα καθιστά πιο ευάλωτα στα παράσιτα. Αντίθετα, η υπερβολική άρδευση ή λίπανση με άζωτο μπορεί να αυξήσει τη βλάστηση, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα σε παράσιτα που προσβάλλουν τους νεαρούς βλαστούς.
- Χρησιμοποιήστε ανθεκτικές ποικιλίες και μην παραλείπετε το κλάδεμα προκειμένου να διευκολύνετε τον αερισμό του φυλλώματος.

✓ Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων

- Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα κατά του παρασίτου-στόχου μόνο όταν έχει ξεπεραστεί το όριο οικονομικής ζημίας.
- Εισαγάγετε φυσικούς εχθρούς όπως το *Euseius stipulatus* (κατά των ακάρεων) ή το *Cryptolaemus montrouzieri* (κατά των ψευδόκοκκων).
- Αποφύγετε τη χρήση φυτοφαρμάκων ευρέος φάσματος, τα οποία βλάπτουν τους ωφέλιμους οργανισμούς.
- Διεξάγετε εβδομαδιαία παρακολούθηση για τον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων και την ανάληψη δράσης πριν από την εξάπλωση των παρασίτων.
- Χρησιμοποιήστε εντομοπαθογόνους μύκητες (π.χ. *Beauveria bassiana*) για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων χωρίς τη χρήση χημικών.
- Κλαδέψτε και καταστρέψτε τα κλαδιά που έχουν προσβληθεί από υψηλή συγκέντρωση παρασίτων ή επιδημίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Las nuevas plagas obligan a actualizar el programa de Gestión Integrada en cítricos: <https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-nuevas-plagas-obligan-a-actualizar-el-programa-de-gestion-integrada-en-citricos>
- Cítricos: plagas y enfermedades (junio 2024) <https://www.phytoma.com/sanidad-vegetal/avisos-de-plagas/citricos-plagas-y-enfermedades-junio-2024>
- PHYTOMA MEETS. La explosión de plagas en la citricultura mediterránea <https://www.youtube.com/watch?v=YLhuXpyYiYI>
- Aumento de la resiliencia frente a plagas y enfermedades en cítricos: Gestión de los recursos naturales <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8569>
Delottococcus aberiae, nueva plaga de cítricos <http://hdl.handle.net/20.500.11939/4028>
- Revalorización del complejo de depredadores polífagos en cítricos <http://hdl.handle.net/20.500.11939/6658>

Plagas invasoras en los cultivos de cítricos

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores
carlos_montesinos@avaasaja.org

El sector mediterráneo del cultivo de cítricos se ve constantemente amenazado por la llegada de nuevas plagas invasoras, así como por una mayor incidencia de plagas que ya estaban presentes en la región y que suponen un peligro para los cultivos en menor número. Del mismo modo, la globalización del comercio de frutas, las importaciones de material vegetal, el cambio climático y la reducción de la eficacia de los productos fitosanitarios dificultan cada vez más el control de las plagas fitófagas en los campos de cítricos. La aplicación de sistemas de producción integrada en los que predomina el uso de productos auxiliares respetuosos con la fauna es una estrategia que puede no ser eficaz en los países del sur de Europa, donde las variables climáticas aumentan la gravedad de los ataques de nuevas plagas.

1 ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA LLEGADA DE NUEVAS PLAGAS?

La presencia de nuevas plagas invasoras ha aumentado en la región mediterránea, favorecidas por el crecimiento del comercio internacional de material vegetal y productos alimentarios que atraviesan continentes con un control muy laxo dado el riesgo que conllevan. Europa es un continente importador que importa fruta de distintas partes del mundo a lo largo del año para satisfacer la demanda de los consumidores. Estas importaciones están sujetas a una serie de controles que solo permiten vigilar una pequeña parte de toda la fruta que entra en la Unión Europea. Dicha fruta puede tener inóculos de diferentes plagas que están bien controladas en su zona de origen, pero que pueden suponer un riesgo real en otras condiciones climáticas. Asimismo, los países de otras latitudes disponen de sustancias activas y productos fitosanitarios para controlar estas plagas, mientras que la legislación en Europa limita en gran medida el uso de productos fitosanitarios. Esto significa que la llegada de una nueva plaga puede alterar por completo el ecosistema de los cítricos.

2 ¿CÓMO INFLUYE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA INSTALACIÓN DE NUEVAS PLAGAS?

En general, las plagas presentan un comportamiento zonal, pues están aclimatadas a una zona específica. Cuando una nueva plaga entra en una región de una zona climática diferente, su establecimiento y supervivencia dependen en gran medida de la similitud de las condiciones climáticas entre las regiones de origen y destino. En este sentido, el cambio climático está favoreciendo el establecimiento de plagas tropicales y subtropicales que, hace unos años, se veían limitadas por los inviernos fríos. Habitualmente, los inviernos actuales no interrumpen el desarrollo de plagas como la cotonet de Sudáfrica (*Delottococcus aberiae*) o los trips de los cítricos, que habrían estado mucho más restringidos en las condiciones climáticas de hace dos décadas. Otro ejemplo es el ácaro oriental, una plaga que afecta a los cítricos al final del ciclo y ralentiza su desarrollo cuando las temperaturas son más bajas. Sin embargo, las temperaturas de invierno superiores a 18 grados centígrados hacen que la plaga siga reproduciéndose en pleno periodo de cosecha de los cítricos y las sustancias activas utilizadas para combatirla son muy

escasas. El mismo problema ocurre con la propagación de la peor enfermedad de los cítricos, el HLB. Uno de sus vectores, *Diaphorina citri*, está aclimatado a zonas templadas típicas de la región mediterránea. Ya se ha encontrado en Israel y Chipre, y las zonas mediterráneas de países productores como España, Italia y Marruecos están bajo seria amenaza.

3 ¿QUÉ PUEDE APORTARNOS EL CONTROL BIOLÓGICO?

El control biológico de plagas se define como la acción que generan los depredadores y parasitoides naturales de la plaga para evitar que supere el umbral de daños económicos. Cabe destacar que muchas de las plagas invasoras que han aparecido en los últimos años no cuentan con agentes de control biológico eficaces en la región mediterránea de cultivo de cítricos, al contrario que en sus lugares de origen. De ahí la necesidad de encontrar estos agentes en las zonas de origen de las plagas e importarlos para intentar establecer un nuevo equilibrio en nuestros campos de cítricos. Este proceso conlleva algunos problemas y riesgos, el principal de ellos son los impedimentos legales a tales introducciones, que a veces van mucho más allá de los principios de proporcionalidad y prudencia en un ejercicio de autoprotección por parte de los responsables de la administración. Un ejemplo es la introducción del parasitoide *Tamarixia dryi* en la península ibérica para el control de *Trioza erytreae*; el parasitoide se liberó experimentalmente en tres localidades del norte de España en otoño de 2019 y primavera de 2020. En las muestras se mostró que el *T. dryi* se ha establecido, muestra altos niveles de parasitismo en los lugares de liberación y se está dispersando sin afectar a otras especies de psílidos presentes en Galicia.

4 ¿CUÁLES SON LAS PLAGAS PRESENTES ACTUALMENTE EN EL CULTIVO DE CÍTRICOS?

Por norma general, las plagas como trips, arañas rojas, coccinélidos y diáspido afectan a los cultivos de cítricos. Aunque hay diferencias claras entre variedades (limones, naranjas y mandarinas) y zonas climáticas de la región mediterránea, las plagas descritas en este apartado representan un problema generalizado en términos de sanidad vegetal:

- ***Eutetranychus banksi*** (McGregor): se detectó en 2013 y, desde entonces, ha invadido toda la zona de cultivo de cítricos y se ha convertido en la especie de ácaro más frecuente en el cultivo de cítricos de la Comunidad Valenciana al no tener un buen control biológico, desbancando incluso al *Panonychus citri* y *Eutetranychus orientalis*, con los que puede confundirse. Causa daños relativamente importantes en las hojas y los frutos, y prefiere la cara superior de las hojas, a diferencia de otros tetraníquidos. Solo se encuentra en frutas con poblaciones muy elevadas. Los enemigos naturales más eficaces son los fitoseidos *Neoseiulus californicus* y *Euseius stipulatus*.

- ***Delottococcus aberiae*** (De Lotto): este tipo de cochinilla algodonosa, también apodada en español «cotonet de Sudáfrica», se detectó por primera vez en cítricos en Benifairó de les Valls (Valencia) en 2009 y ha demostrado ser una de las plagas invasoras más dañinas debido a las graves deformaciones que provoca en la fruta, que deprecian por completo su valor comercial. La identificación de la feromona sexual de este pseudocóccidos ha

permitido la supervisión de la plaga y el uso de la técnica de atracción y eliminación para su control. Como enemigos naturales de esta plaga, la introducción del parasitoides exótico *Anagyrus aberiae* y del depredador *Cryptolaemus montrouzieri* contribuyen a su control.

- ***Scirtothrips aurantii*** (Faure): con origen en la orden *Thysanoptera*, el trips sudafricano de los cítricos proviene de África y Yemen. Es una especie muy polífaga que puede encontrarse en más de 50 especies de plantas, tanto cultivadas como silvestres. En España, se estableció en el suroeste de Andalucía en 2020 e invadió nuevas zonas a lo largo del Mediterráneo hasta llegar a la Comunidad Valenciana, donde, además de los cítricos, está afectando gravemente a los cultivos de caqui y granada. Se considera una plaga de cuarentena de la Unión Europea. En la fruta aparece una cicatriz gris superficial en la piel, que a menudo forma un anillo alrededor del pedúnculo. A diferencia de otros *Thysanoptera*, necesita sobrevivir en los tejidos de plantas jóvenes, por lo que su potencial de propagación natural es relativamente limitado.

5 NUEVAS AMENAZAS PARA LA GESTIÓN DE LOS CÍTRICOS

Además de las plagas mencionadas en el apartado anterior, varias plagas se encuentran presentes en países con los que mantenemos relaciones comerciales, por lo que pueden entrar en nuestra región y afectar a los cultivos de cítricos. Entre ellas, destacan las siguientes:

- ***Paracoccus burnerae*** (Brain): originaria de la región afrotropical, la chinche harinosa de la adelfa es un pseudocóccido que se ha detectado desde la década de 2010 en parcelas de cítricos de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque de forma puntual. Además de los daños habituales de la chinche harinosa, los síntomas de su presencia aparecen como deformaciones en las hojas, en forma de pellizcos, y en los frutos, donde se forman grietas. No se tiene constancia de que los parasitoides del género *Anagyrus* (el principal depredador de *D. aberiae*) sean agentes eficaces para el control biológico de esta chinche harinosa.
- ***Thaumatotibia leucotetra*** (Meyrick): La falsa polilla del manzano es una plaga regulada por la UE como plaga de cuarentena prioritaria. La importancia de este tortricido radica en que puede atacar a numerosas especies frutales, tanto cultivadas como silvestres, incluidos los cítricos, el aguacate, el melocotón, el caqui y la granada, así como especies hortícolas. Se encuentra en Israel, aunque se ha detectado 562 veces en otros países europeos. En España se han realizado 67 intercepciones desde 2009 hasta 2020 en naranjos, pomelos y mandarinos procedentes de Sudáfrica, Suazilandia y Zimbabue. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español: «solo podrá importarse fruta procedente de zonas libres de plagas o fruta que haya sido sometida a un tratamiento de frío eficaz para garantizar la ausencia de *T. leucotreta* u otro tratamiento posterior a la cosecha». Debido a su peligrosidad, el Ministerio ha publicado un plan de

erradicación de esta plaga que incluye la delimitación de las zonas donde está confirmada su presencia y una serie de medidas de control.

6 ¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA ENTRADA DE NUEVAS PLAGAS EN NUESTRO CULTIVO?

Para prevenir y gestionar de forma eficaz las plagas en los cultivos de cítricos, es fundamental combinar las estrategias de detección temprana, las medidas preventivas y los métodos de control específicos. Las acciones clave son las siguientes:

- Inspecciones visuales periódicas: comprobar las hojas, los brotes y los frutos en busca de signos como hojas rizadas, galerías en el tejido foliar, presencia de insectos adultos o larvas y sustancias pegajosas (melaza).
- Uso de trampas y supervisión: colocar trampas cromáticas (amarillas o azules) para capturar insectos como moscas de la fruta (*Ceratitis capitata*) o trips.
- Colocar dispositivos específicos de «atracción y eliminación» para controlar las plagas invasoras sin dañar la fauna auxiliar.

✓ Medidas preventivas

- Prácticas culturales: mantener un equilibrio hídrico en el suelo para evitar el estrés en los árboles, que los hace más vulnerables a las plagas. Por el contrario, el riego excesivo o la fertilización nitrogenada pueden aumentar la germinación, haciéndolos más susceptibles a las plagas que atacan a los brotes jóvenes.
- Utilizar variedades resistentes y podar para favorecer la aireación del follaje.

✓ Aplicación de la gestión integrada de plagas

- Utilizar insecticidas o acaricidas específicos contra la plaga objetivo solo cuando se haya superado el umbral de daños económicos.
- Introducir depredadores naturales como *Euseius stipulatus* (contra los ácaros) o *Cryptolaemus montrouzieri* (contra las chinches).
- Evitar los pesticidas de amplio espectro que perjudican a la fauna beneficiosa.
- Realizar un seguimiento semanal para detectar los primeros brotes y actuar antes de que la plaga se extienda.
- Aplicar hongos entomopatógenos (por ejemplo, *Beauveria bassiana*) para controlar las poblaciones de insectos sin productos químicos.
- Podar y destruir las ramas afectadas por brotes o focos muy localizados de plagas.

TO FIND OUT MORE

- Las nuevas plagas obligan a actualizar el programa de Gestión Integrada en cítricos: <https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-nuevas-plagas-obligan-a-actualizar-el-programa-de-gestion-integrada-en-citricos>
- Cítricos: plagas y enfermedades (junio 2024) <https://www.phytoma.com/sanidad-vegetal/avisos-de-plagas/citricos-plagas-y-enfermedades-junio-2024>
- PHYTOMA MEETS. La explosión de plagas en la citricultura mediterránea <https://www.youtube.com/watch?v=YLhuXpyYiYI>

- Aumento de la resiliencia frente a plagas y enfermedades en cítricos: Gestión de los recursos naturales <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8569>
Delotococcus aberiae, nueva plaga de cítricos
<http://hdl.handle.net/20.500.11939/4028>
- Revalorización del complejo de depredadores polífagos en cítricos
<http://hdl.handle.net/20.500.11939/6658>

Ravageurs invasifs des cultures d'agrumes

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores
carlos_montesinos@avaasaja.org

L'agrumiculture méditerranéenne est constamment menacée par l'arrivée de nouveaux ravageurs invasifs et par la pression accrue de ravageurs déjà présents, jusqu'alors moins problématiques. Dans le même temps, la mondialisation du commerce des fruits, les importations de matériel végétal, le changement climatique et la diminution de l'efficacité des produits phytosanitaires compliquent de plus en plus la lutte contre les ravageurs phytophages dans les agrumeraies. L'application de systèmes de production intégrés privilégiant l'utilisation d'auxiliaires respectueux de la faune risque d'être inefficace dans les pays du sud de l'Europe, où le climat favorise les attaques de nouveaux ravageurs.

1 QUELLES SONT LES CAUSES DE L'ARRIVEE DE NOUVEAUX RAVAGEURS ?

La présence de nouveaux ravageurs invasifs s'est accrue dans la région méditerranéenne, favorisée par l'intensification du commerce international de matériel végétal et de produits alimentaires qui transitent entre les continents avec des contrôles très laxistes au regard des risques encourus. Tout au long de l'année, l'Europe importe des fruits du monde entier pour répondre à la demande des consommateurs. Ces importations sont soumises à une série de contrôles qui ne permettent de contrôler qu'une petite partie des fruits qui entrent dans l'Union européenne. Ces fruits peuvent contenir des inocula de différents ravageurs qui sont bien contrôlés dans leur région d'origine, mais qui peuvent constituer un risque réel dans d'autres conditions climatiques. En outre, les pays situés à d'autres latitudes disposent de substances actives et de produits phytosanitaires pour lutter contre ces ravageurs, tandis que la législation européenne limite considérablement l'utilisation de produits phytosanitaires. Cela signifie que l'arrivée d'un nouveau ravageur peut complètement modifier l'écosystème des agrumes.

2 COMMENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE INFLUENCE-T-IL L'INSTALLATION DE NOUVEAUX ORGANISMES RAVAGEURS NUISIBLES ?

En général, les ravageurs présentent un comportement zonal ; ils sont acclimatés à une zone particulière. Lorsqu'un nouvel organisme ravageur en provenance d'une zone climatique différente pénètre dans une région, son établissement et sa survie dépendent largement de la similitude des conditions climatiques entre les régions d'origine et de destination. En ce sens, le changement climatique favorise l'établissement de ravageurs tropicaux et subtropicaux qui, il y a quelques années, étaient limités par les hivers froids. En général, les hivers actuels n'interrompent pas le développement de ravageurs tels que la cochenille sud-africaine (*Deltoctococcus aberiae*) ou les thrips des agrumes, qui auraient été fortement limités par les conditions climatiques d'il y a vingt ans. Un autre exemple est l'acarien rouge oriental, un ravageur qui affecte les agrumes en fin de cycle et ralentit son développement lorsque les températures sont plus basses. Cependant, lorsque les températures hivernales dépassent 18 °C, le ravageur continue à se reproduire durant la période de récolte des agrumes. Les substances actives pour

le combattre sont très rares. Le même problème se pose avec la propagation de la pire maladie des agrumes, le HLB. L'un de ses vecteurs, *Diaphorina citri*, est acclimaté aux zones tempérées typiques de la région méditerranéenne. Il a déjà été découvert en Israël et à Chypre, et les régions méditerranéennes des pays producteurs tels que l'Espagne, l'Italie et le Maroc sont sérieusement menacées.

3 QUE PEUT NOUS APPORTER LA LUTTE BIOLOGIQUE ?

La lutte biologique contre les ravageurs se définit comme l'action des prédateurs naturels et parasitoïdes d'un ravageur pour l'empêcher de dépasser le seuil de dommage économique. Il convient de noter que de nombreux ravageurs invasifs apparus ces dernières années ne disposent pas d'agents de lutte biologique efficaces dans les zones agrumicoles du bassin méditerranéen, contrairement à leurs régions d'origine. Cela implique de rechercher ces agents dans les zones d'origine des ravageurs et de les importer pour tenter d'établir un nouvel équilibre dans nos agrumeraies. Ce processus comporte certains problèmes et risques, le principal étant les obstacles juridiques à de telles introductions. Les obstacles dépassent parfois les principes de proportionnalité et de prudence, dans un exercice d'autoprotection de la part des responsables de l'administration. L'introduction du parasitoïde *Tamarixia dryi* dans la péninsule ibérique pour lutter contre *Trioza erytrae* en est un exemple : le parasitoïde a été relâché expérimentalement sur trois sites du nord de l'Espagne à l'automne 2019 et au printemps 2020. L'échantillonnage a montré que l'espèce *T. dryi* s'est établie. Elle présente des niveaux élevés de parasitisme sur les sites de lâcher et se disperse sans affecter les autres espèces de psylles présentes en Galice.

4 QUELS SONT LES RAVAGEURS ACTUELS PRESENTS DANS LA CULTURE DES AGRUMES ?

En général, les cultures d'agrumes sont affectées par des ravageurs tels que les thrips, les tétranyques, les coccinellidés et les diaspidés. Malgré des variations selon les variétés (citrons, oranges et mandarines) et les zones climatiques de la région méditerranéenne, les ravageurs décrits dans ce paragraphe sont répandus et constituent un réel problème pour la santé des plantes :

- ***Eutetranychus banksi*** (McGregor) : Détecté en 2013, il a depuis envahi toute la zone de culture des agrumes, devenant l'espèce d'acarien la plus fréquente dans la culture des agrumes de la Communauté valencienne, car il ne bénéficie pas d'un bon contrôle biologique. Il remplace même *Panonychus citri* et *Eutetranychus orientalis*, avec lesquels il peut être confondu. Il cause des dommages relativement importants aux feuilles et aux fruits et préfère la face supérieure des feuilles, contrairement aux autres Tétranychidés. Il ne se trouve dans les fruits que lorsqu'il est présent en grand nombre. Les ennemis naturels les plus efficaces sont les phytoséiides *Neoseiulus californicus* et *Euseius stipulatus*.
- ***Delottococcus aberiae*** (De Lotto) : Ce type de cochenille, également surnommé « la cochenille sud-africaine », a été détecté pour la première fois dans des agrumes à

Benifairó de les Valls (Valence) en 2009. Cet insecte s'avère être l'un des ravageurs invasifs les plus dommageables en raison des graves déformations qu'il provoque sur les fruits, dépréciant complètement leur valeur commerciale. L'identification de la phéromone sexuelle de cette espèce de *Pseudococcidae* a permis sa surveillance et la technique d'attraction-destruction permet de la combattre. L'introduction du parasitoïde exotique *Anagyrus aberiae* et du prédateur *Cryptolaemus montrouzieri*, ennemis naturels de ce ravageur, contribue à lutter contre sa présence.

- ***Scirtothrips aurantii*** (Faure) : Appartenant à l'ordre des Thysanoptères, le thrips sud-africain des agrumes est originaire d'Afrique et du Yémen. C'est une espèce très polyphage que l'on retrouve sur plus de 50 espèces de plantes, cultivées et sauvages. En Espagne, il s'est implanté dans le sud-ouest de l'Andalousie en 2020, puis a envahi de nouvelles zones le long de la Méditerranée avant d'être signalé dans la Communauté valencienne, où il affecte gravement les cultures de kaki et de grenade, en plus des agrumes. Il est considéré comme un ravageur de quarantaine par l'Union européenne. Dans les fruits, une cicatrice grise superficielle apparaît sur l'écorce, formant souvent un anneau autour du pédoncule. Contrairement aux autres Thysanoptères, il ne peut survivre que dans les tissus des jeunes plantes. Son potentiel de propagation naturelle est donc relativement limité.

5 NOUVELLES MENACES POUR LA GESTION DES AGRUMES

Outre les ravageurs présentés dans la section précédente, plusieurs autres sont présents dans les pays avec lesquels nous entretenons des relations commerciales. Ils peuvent pénétrer dans notre région et affecter les cultures d'agrumes. Parmi eux, on note :

- ***Paracoccus burnerae*** (Brain) : Originaire de la zone afrotropicale, *Paracoccus burnerae* est un Pseudococcidés détecté occasionnellement depuis les années 2010 dans les plantations d'agrumes d'Andalousie, de Murcie et de la Communauté valencienne. Outre les dommages typiques causés par les cochenilles, sa présence se manifeste par des déformations des feuilles (pincement) et des fruits, où se forment des fissures. Les parasitoïdes du genre *Anagyrus* (le principal prédateur de *D. aberiae*) ne sont pas considérés comme des agents de lutte biologique efficaces contre cette cochenille.
- ***Thaumatotibia leucotetra*** (Meyrick) : La teigne de l'oranger est un ravageur réglementé par l'UE et il est considéré comme un ravageur de quarantaine prioritaire. Le problème de ce Tortricidé réside dans sa capacité à attaquer de nombreuses espèces fruitières, cultivées et sauvages, notamment les agrumes, mais aussi les avocats, pêchers, kakis et grenadiers, ainsi que les espèces horticoles. Il est établi en Israël. Il a été détecté 562 fois dans d'autres pays européens. En Espagne, 67 interceptions ont été effectuées entre 2009 et 2020, sur des orangers, des pamplemousses et des mandariniers d'Afrique du Sud, du Swaziland et du Zimbabwe. Selon le ministère espagnol de l'Agriculture, « les fruits ne peuvent être importés que depuis des zones

exemptes de ravageurs ou après avoir subi un traitement au froid efficace pour garantir l'absence de *T. leucotreta*, ou tout autre traitement post-récolte approprié ». En raison de sa dangerosité, le ministère a publié un plan d'éradication de ce ravageur qui comprend la délimitation des zones où sa présence est confirmée ainsi qu'une série de mesures de contrôle.

6 COMMENT EMPECHER L'ENTREE DE NOUVEAUX RAVAGEURS DANS NOS CULTURES ?

Pour prévenir et gérer efficacement les ravageurs des cultures d'agrumes, il est essentiel de combiner des stratégies de détection précoce, des mesures préventives et des méthodes de contrôle spécifiques. Les principales actions :

- Inspections visuelles régulières : Vérifiez les feuilles, les pousses et les fruits pour détecter des signes tels que des feuilles enroulées, des galeries dans le tissu foliaire, la présence d'insectes adultes ou de larves et de substances collantes (miellat).
- Utilisation de pièges et surveillance : Installez des pièges chromatiques (jaunes ou bleus) pour capturer des insectes tels que les mouches des fruits (*Ceratitis capitata*) ou les thrips.
- Installez des dispositifs spécifiques conçus pour attirer et éliminer les ravageurs invasifs, sans affecter la faune auxiliaire.

✓ Mesures préventives

- Pratiques culturales : Maintenez un équilibre hydrique dans le sol pour éviter le stress des arbres, qui les rend plus vulnérables aux ravageurs. À l'inverse, une irrigation excessive ou une fertilisation azotée peuvent stimuler la croissance végétative, les rendant ainsi plus vulnérables aux ravageurs qui s'attaquent aux jeunes pousses.
- Utilisez des variétés résistantes et taillez pour favoriser l'aération du feuillage.

✓ Mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ravageurs

- N'utilisez des insecticides ou des acaricides spécifiques contre le ravageur cible que lorsque le seuil de dommage économique a été dépassé.
- Introduisez des prédateurs naturels tels que *Euseius stipulatus* (contre les acariens) ou *Cryptolaemus montrouzieri* (contre les cochenilles).
- Évitez les pesticides à large spectre qui nuisent à la faune utile.
- Effectuez une surveillance hebdomadaire pour détecter les épidémies précoces et agir avant que le ravageur ne se propage.
- Appliquez des champignons entomopathogènes (p. ex. *Beauveria bassiana*) pour lutter contre les populations d'insectes sans produits chimiques.
- Taillez et détruisez les branches touchées par des ravageurs ou des foyers très localisés.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Las nuevas plagas obligan a actualizar el programa de Gestión Integrada en cítricos: <https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-nuevas-plagas-obligan-a-actualizar-el-programa-de-gestion-integrada-en-citricos>
- Cítricos: plagas y enfermedades (junio 2024)

<https://www.phytoma.com/sanidad-vegetal/avisos-de-plagas/citricos-plagas-y-enfermedades-junio-2024>

- PHYTOMA MEETS. La explosión de plagas en la citricultura mediterránea
<https://www.youtube.com/watch?v=YLhuXpyYiYI>
- Aumento de la resiliencia frente a plagas y enfermedades en cítricos: Gestión de los recursos naturales <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8569>
Delottococcus aberiae, nueva plaga de cítricos
<http://hdl.handle.net/20.500.11939/4028>
- Revalorización del complejo de depredadores polífagos en cítricos
<http://hdl.handle.net/20.500.11939/6658>

Invazivni štetnici u agrumima

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores
carlos_montesinos@avaasaja.org

Sektoru proizvodnje mediteranskih agruma stalno prijete dolazak novih invazivnih štetnika i povećana pojava štetnika koji su već prisutni u regiji i trenutačno predstavljaju opasnost za usjeve u manjem broju. Istodobno, zbog globalizacije trgovine voćem, uvoza biljnog materijala, klimatskih promjena i smanjenja djelotvornosti fitosanitarnih proizvoda sve je teže kontrolirati fitofagne štetnike na poljima agruma. Primjena integriranih proizvodnih sustava u kojima prevladava uporaba proizvoda koji pogoduju životinjama koje pridonose suzbijanju štetnika strategija je koja ne mora biti djelotvorna u zemljama južne Europe, gdje klimatske varijable povećavaju težinu napada novih štetnika.

1 KOJI SU UZROCI POJAVE NOVIH ŠTETNIKA?

Na Mediteranu je porasla prisutnost novih invazivnih štetnika, čemu je pogodovao rast međunarodne trgovine biljnim materijalom i prehrambenim proizvodima koji prelaze kontinente uz vrlo slabu kontrolu s obzirom na rizik. Europa je kontinent koji uvozi voće iz raznih dijelova svijeta tijekom cijele godine kako bi ispunila zahtjeve potrošača. Uvoz podliježe nizu kontrola, ali one omogućuju praćenje samo malog dijela voća koje ulazi u Europsku uniju. To voće može sadržavati inokulum raznih štetnika koji su dobro kontrolirani u području podrijetla, ali mogu predstavljati stvarni rizik u drugim klimatskim uvjetima. Nadalje, zemljama na drugim zemljopisnim širinama dostupne su aktivne tvari i fitosanitarni proizvodi za suzbijanje tih štetnika, dok zakonodavstvo u Europi u velikoj mjeri ograničava uporabu fitosanitarnih proizvoda. To znači da dolazak novog štetnika može u potpunosti promijeniti ekosustav agruma.

2 KAKO KLIMATSKE PROMJENE UTJEČU NA UVOĐENJE NOVIH ŠTETNIKA?

Općenito, štetnici se ponašaju u skladu sa zonom; aklimatizirani su na određeno područje. Kada u neku regiju uđe novi štetnik iz druge klimatske zone, njegovo uspostavljanje i opstanak uvelike ovise o sličnosti klimatskih uvjeta između regije podrijetla i odredišta. U tom smislu, klimatske promjene pogoduju dolasku tropskih i suptropskih štetnika koji su prije nekoliko godina bili ograničeni hladnim zimama. Općenito, trenutačne zime ne prekidaju razvoj štetnika kao što su južnoafrička vunasta uš (*Delottococcus aberiae*) ili trips agruma, kojima bi bilo znatno teže u klimatskim uvjetima prije dva desetljeća. Drugi je primjer orijentalna grinja, štetnik koji napada agrume u kasnoj fazi ciklusa i usporava svoj razvoj kada se temperature spuste. Međutim, zimske temperature iznad 18 °C znače da se štetnik nastavlja razmnožavati usred razdoblja berbe agruma, a vrlo je malo aktivnih tvari koje se upotrebljavaju za njegovo suzbijanje. Isti se problem javlja i u vezi sa širenjem najgore bolesti agruma, HLB-a. Jedan od njegovih prijenosnika, *Diaphorina citri*, aklimatiziran je na umjerene zone tipične za mediteransku regiju. Već je otkriven u Izraelu i Cipru, a mediteranska područja zemalja proizvođača kao što su Španjolska, Italija i Maroko ozbiljno su ugrožena.

3 ŠTO NAM MOŽE DONIJETI BIOLOŠKO SUZBIJANJE?

Biološko suzbijanje štetnika definira se kao djelovanje prirodnih predatora i parazitoida štetnika kako bi se spriječilo njegovo prekoračenje praga ekonomske štete. Treba napomenuti da u mediteranskoj regiji proizvodnje agruma za mnoge invazivne štetnike koji su se pojavili posljednjih godina ne postoje djelotvorna sredstva za biološko suzbijanje, za razliku od mjesta njihova podrijetla. Iz toga proizlazi potreba da se takva sredstva pronađu u područjima podrijetla štetnika i uvezu kako bi se pokušala uspostaviti nova ravnoteža u našim nasadima agruma. Taj proces uključuje određene probleme i rizike, od kojih je najveći pravna prepreka uvođenju, koja ponekad daleko nadilazi načela proporcionalnosti i razboritosti u samozaštiti na strani onih koji su odgovorni za primjenu. Jedan je od primjera uvođenje parazitoida *Tamarixia dryi* na Pirinejskom poluotoku radi suzbijanja *Trioza erytrae*: parazitoid je eksperimentalno uveden na tri lokacije u sjevernoj Španjolskoj u jesen 2019. i proljeće 2020. Uzorkovanje je pokazalo da se *T. dryi* uspostavio, da pokazuje visoke razine parazitizma na mjestima uvođenja i da se raspršuje bez utjecaja na druge vrste lisnih ušiju prisutnih u Galiciji.

4 KOJI SU ŠTETNICI TRENUTAČNO PRISUTNI U UZGOJU AGRUMA?

Općenito, nasade agruma napadaju štetnici kao što su tripsi (resičari), grinje, bubamare i štitaste uši. Iako postoje znatne razlike među sortama (limuna, naranči i mandarina) i klimatskim zonama u mediteranskoj regiji, štetnici opisani u ovom odjeljku predstavljaju problem velikih razmjera u pogledu zdravlja biljke:

- ***Eutetranychus banksi*** (McGregor): Otkriven je 2013. godine i od tada je zahvatio cijelo područje uzgoja agruma, postavši najčešća vrsta grinja u uzgoju agruma u Valencijskoj zajednici jer protiv njega ne postoji dobra biološka metoda suzbijanja te je čak istisnuo *Panonychus citri* i *Eutetranychus orientalis*, s kojima se može brkati. Uzrokuje relativno veliku štetu na lišću i plodovima. Za razliku od ostalih grinja više napada gornju stranu lista. Može se naći samo u plodovima s vrlo visokom populacijom. Najdjelotvorniji prirodni neprijatelji su grinje iz porodice Phytoseiidae *Neoseiulus californicus* i *Euseius stipulatus*.
- ***Delottococcus aberiae*** (De Lotto): Ta vrsta uši, koja se na španjolskom naziva „južnoafrički kotonet („pamučna“ uš)”, prvi je put otkrivena u agrumima u općini Benifairó de les Valls (Valencija) 2009. godine. Pokazala se jednim od najštetnijih invazivnih štetnika zbog teških deformacija koje uzrokuje na plodovima, koje u potpunosti ukidaju njegovu komercijalnu vrijednost. Otkrivanje spolnog feromona ove uši iz porodice Pseudococcidae omogućilo je njezino praćenje i uporabu tehnike privlačenja i ubijanja radi njezina suzbijanja. Njezinu suzbijanju pridonosi uvođenje prirodnih neprijatelja: egzotičnog parazitoida *Anagyrus aberiae* i predatora *Cryptolaemus montrouzieri*.
- ***Scirtothrips aurantii*** (Faure): Južnoafrički trips agruma iz reda Thysanoptera podrijetlom je iz Afrike i Jemena. To je iznimno polifagna vrsta koja se može naći na više od 50 vrsta biljaka, i kultiviranih i samoniklih. U Španjolskoj se ustanovio u jugozapadnoj Andaluziji 2020. godine, napadajući nova područja duž Sredozemlja sve do službenog proglašenja

štetnikom u Valencijskoj zajednici, gdje, osim agruma, ozbiljno napada i nasade kakija i šipka (nara). Smatra se karantenskim štetnim organizmom Europske unije. Na kori ploda pojavljuje se površinski sivi ožiljak koji često tvori prsten oko peteljke. Za razliku od drugih tripsa iz reda Thysanoptera, mora preživjeti u mladim biljnim tkivima, pa je njegov potencijal prirodnog širenja relativno ograničen.

5 NOVE PRIJETNJE UZGOJU AGRUMA

Osim štetnika prikazanih u prethodnom odjeljku, u zemljama s kojima imamo trgovinske odnose prisutno je nekoliko štetnika, koji mogu ući u našu regiju i tako napasti nasade agruma. Među njima se ističu:

- ***Paracoccus burnerae*** (Brain): Vunasta uš oleandra, podrijetlom iz afričke tropske regije, uš je iz porodice Pseudococcidae koja se bilježi od 2010-ih u nasadima agruma u Andaluziji, Murciji i Valencijskoj zajednici, iako samo povremeno. Osim tipičnih oštećenja koja izazivaju vunaste uši, simptomi su njezine prisutnosti deformacije u listovima u obliku izbočine i u plodovima u obliku pukotina. Parazitoidi roda *Anagyrus* (glavni predator koji napada *D. aberiae*) ne smatraju se djelotvornim biološkim sredstvima za suzbijanje ove vunaste uši.
- ***Thaumatotibia leucotreta*** (Meyrick): Lažni jabučni savijač štetnik je koji je u EU-u proglašen prioritarnim karantenskim štetnim organizmom. Važnost je ovog savijača da može napasti brojne vrste voća, kako kultivirane tako i samonikle, uključujući agrume, ali i avokado, breskvu, kaki i nar te hortikulturne vrste. Uspostavio se u Izraelu, ali je 562 puta uočen i u europskim zemljama. U Španjolskoj je od 2009. do 2020. godine uočen 67 puta na stablima naranče, grejpa i mandarine iz Južne Afrike, Svazija i Zimbabvea. Prema španjolskom Ministarstvu poljoprivrede, „smije se uvoziti samo voće iz područja bez štetnika ili voće koje je podvrgnuto djelotvornoj obradi hlađenjem kako bi se uništili *T. leucotreta* ili drugoj obradi nakon berbe”. Zbog opasnosti tog štetnika Ministarstvo je objavilo plan njegova iskorjenjivanja koji uključuje omeđivanje područja na kojima je potvrđena njegova prisutnost i niz mjera suzbijanja.

6 KAKO SPRIJEČITI ULAZAK NOVIH ŠTETNIKA U NAŠE USJEVE?

Kako bi se djelotvorno spriječili i suzbili štetnici u nasadima agruma, bitno je kombinirati strategije ranog otkrivanja, preventivne mjere i specijalizirane metode suzbijanja. Ključne su mjere sljedeće:

- redoviti vizualni pregledi: provjera ima li na listovima, izbojcima i plodovima znakova kao što su uvijeni listovi, rupe/hodnici u tkivu lista, prisutnost odraslih insekata ili ličinki te ljepljive tvari (medljika)
- uporaba zamki i praćenje: postavljanje zamki u bojama (žutoj ili plavoj) za hvatanje kukaca kao što su sredozemne voćne muhe (*Ceratitis capitata*) ili tripsi

- postavljanje posebnih naprava za „privlačenje i ubijanje” kako bi se suzbili invazivni štetnici bez štete za životinje koji pomažu u suzbijanju štetnika.
- ✓ **Preventivne mjere**
- uzgojne prakse: održavanje ravnoteže vode u tlu kako bi se izbjegao stres stabala, koji ih čini podložnijima štetnicima. S druge strane, prekomjerno navodnjavanje ili gnojidba dušikom mogu povećati tjeranje izbojaka, što ih čini podložnijima štetnicima koji napadaju mlade izbojke
- uporaba otpornih sorti i rezidba radi boljeg prozračivanja lišća.
- ✓ **Primjena integriranog suzbijanja štetnika**
- uporaba namjenskih insekticida/akaricida protiv ciljnog štetnika samo ako je premašen prag ekonomske štete
- uvođenje prirodnih predatora kao što su *Euseius stipulatus* (protiv grinja) ili *Cryptolaemus montrouzieri* (protiv vunastih ušiju)
- izbjegavanje pesticida širokog spektra koji štete korisnim životinjama
- tjedno praćenje radi otkrivanja ranog izbivanja bolesti i djelovati prije širenja štetnika.
- primjena entomopatogenih gljivica (npr. *Beauveria bassiana*) za suzbijanje populacija insekata bez kemikalija
- rezidba i uništavanje grana pogođenih izrazito lokaliziranim štetnicima ili izbijanjem bolesti.

SAZNAJTE VIŠE

- Las nuevas plagas obligan a actualizar el programa de Gestión Integrada en cítricos: <https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-nuevas-plagas-obligan-a-actualizar-el-programa-de-gestion-integrada-en-citricos>
- Cítricos: plagas y enfermedades (junio 2024) <https://www.phytoma.com/sanidad-vegetal/avisos-de-plagas/citricos-plagas-y-enfermedades-junio-2024>
- PHYTOMA MEETS. La explosión de plagas en la citricultura mediterránea <https://www.youtube.com/watch?v=YLhuXpyYiYI>
- Aumento de la resiliencia frente a plagas y enfermedades en cítricos: Gestión de los recursos naturales <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8569>
Delottococcus aberiae, nueva plaga de cítricos <http://hdl.handle.net/20.500.11939/4028>
- Revalorización del complejo de depredadores polífagos en cítricos <http://hdl.handle.net/20.500.11939/6658>

Parassiti invasivi nelle coltivazioni di agrumi

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores
carlos_montesinos@avaasaja.org

Il settore degli agrumi nel Mediterraneo è costantemente minacciato dall'arrivo di nuovi parassiti invasivi, oltre che dall'aumento dell'incidenza di parassiti già presenti nella regione e che rappresentano un pericolo per le coltivazioni anche in numero ridotto. Allo stesso tempo, la globalizzazione del commercio della frutta, le importazioni di materiale vegetale, il cambiamento climatico e la riduzione dell'efficacia dei prodotti fitosanitari rendono sempre più difficile il controllo dei parassiti fitofagi negli agrumeti. L'applicazione di sistemi di produzione integrata in cui prevale l'uso di prodotti amici della fauna ausiliaria è una strategia che potrebbe non essere efficace nei paesi dell'Europa meridionale, dove le variabili climatiche aumentano la gravità degli attacchi di nuovi parassiti.

1 QUALI SONO LE CAUSE DELL'ARRIVO DI NUOVI PARASSITI?

La presenza di nuovi parassiti invasivi è aumentata nella regione mediterranea, favorita dalla crescita del commercio internazionale di materiale vegetale e prodotti alimentari che attraversano i continenti con controlli molto limitati, considerando il rischio implicato. L'Europa è un continente importatore che importa frutta da diverse parti del mondo durante tutto l'anno per soddisfare le richieste dei consumatori. Queste importazioni sono soggette a una serie di controlli che consentono di monitorare solo una piccola parte di tutta la frutta che entra nell'Unione Europea. La frutta importata può contenere inoculi di diversi parassiti che sono ben controllati nella zona di origine, ma possono rappresentare un reale rischio in altre condizioni climatiche. Inoltre, i paesi situati in altre latitudini dispongono di sostanze attive e prodotti fitosanitari disponibili per controllare questi parassiti, mentre la legislazione in Europa limita notevolmente l'uso dei prodotti fitosanitari. Ciò significa che l'arrivo di un nuovo parassita può alterare completamente l'ecosistema degli agrumi.

2 IN CHE MODO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO INFLUENZA L'INSEDIAMENTO DI NUOVI PARASSITI?

In generale, i parassiti mostrano un comportamento zonale; sono acclimatati a una particolare area. Quando un nuovo parassita entra in una regione proveniente da una zona climatica diversa, il suo insediamento e la sua sopravvivenza dipendono in gran parte dalla somiglianza delle condizioni climatiche tra le regioni di origine e di destinazione. In questo senso, il cambiamento climatico sta favorendo l'insediamento di parassiti tropicali e subtropicali che, alcuni anni fa, erano limitati dai freddi inverni. In generale, gli inverni attuali non interrompono lo sviluppo di parassiti come la cocciniglia sudafricana (*Delottococcus aberiae*) o il tripide degli agrumi, che sarebbero stati molto più limitati nelle condizioni climatiche di due decenni fa. Un altro esempio è l'acaro orientale, un parassita che colpisce gli agrumi in fase avanzata del ciclo e ne rallenta lo sviluppo quando le temperature sono più basse. Tuttavia, le temperature invernali superiori ai 18 gradi C. fanno sì che il parassita continui a riprodursi nel bel mezzo del

periodo di raccolta degli agrumi e le sostanze attive utilizzate per controllarlo sono molto scarse. Lo stesso problema si riscontra con la diffusione della peggiore malattia degli agrumi, la Huanglongbing (HLB). Uno dei suoi vettori, *Diaphorina citri*, è acclimatato alle zone temperate tipiche della regione mediterranea. È già stato trovato in Israele e a Cipro, e le zone mediterranee dei paesi produttori come Spagna, Italia e Marocco sono seriamente minacciate.

3 COSA PUÒ PORTARCI IL CONTROLLO BIOLOGICO?

Il controllo biologico dei parassiti è definito come l'azione generata dai predatori naturali e dai parassitoidi del parassita per impedirgli di superare la soglia di danno economico. Occorre notare che molti dei parassiti invasivi apparsi negli ultimi anni non hanno agenti di controllo biologico efficaci nella regione mediterranea degli agrumi, contrariamente a quanto accade nei loro luoghi di origine. Ciò comporta la necessità di individuare tali agenti nelle aree di origine dei parassiti e di importarli per cercare di stabilire un nuovo equilibrio nei nostri agrumeti. Questo processo pone alcuni problemi e rischi, il principale dei quali è rappresentato dagli ostacoli legali a tali introduzioni, che a volte vanno ben oltre i principi di proporzionalità e prudenza nell'esercizio dell'autoprotezione da parte di coloro che sono responsabili dell'amministrazione. Un esempio è l'introduzione del parassitoide *Tamarixia dryi* nella penisola iberica per il controllo di *Trioza erytrae*: il parassitoide è stato rilasciato sperimentalmente in tre località nel nord della Spagna nell'autunno del 2019 e nella primavera del 2020. I campionamenti hanno dimostrato che *T. dryi* si è insediato, mostra alti livelli di parassitismo nei siti di rilascio e si sta diffondendo senza influenzare altre specie di psillidi presenti in Galizia.

4 QUALI SONO I PARASSITI ATTUALMENTE PRESENTI NELLA COLTIVAZIONE DEGLI AGRUMI?

In generale, le colture di agrumi sono soggette a infestazioni di parassiti come i tripidi, gli acari tetranichidi (ragnetti rossi), le cocciniglie e i diaspidi. Sebbene con differenze marcate tra le varietà (limoni, arance e mandarini) e le zone climatiche in tutta la regione mediterranea, i parassiti descritti in questo paragrafo rappresentano un problema diffuso in termini di salute delle piante:

- ***Eutetranychus banksi*** (McGregor): identificato per la prima volta nel 2013, da allora si è diffuso in tutta l'area agrumicola, diventando la specie di acaro più comune nella coltivazione degli agrumi della Comunità Valenciana. La scarsa efficacia del controllo biologico ha favorito il suo insediamento, al punto da sostituire *Panonychus citri* ed *Eutetranychus orientalis*, con cui può essere confuso. Provoca danni relativamente significativi a foglie e frutti e preferisce il lato superiore delle foglie, a differenza di altri tetranichidi. Può essere trovato solo nei frutti con popolazioni molto elevate. I nemici naturali più efficaci sono i fitoseidi *Neoseiulus californicus* ed *Euseius stipulatus*.
- ***Delottococcus aberiae*** (De Lotto): questo tipo di cocciniglia, soprannominata in spagnolo "cotonetto sudafricano", è stato rilevato per la prima volta negli agrumi a Benifairó de les Valls (Valencia) nel 2009 e si è rivelato uno dei parassiti invasivi più

dannosi a causa delle gravi deformazioni che provoca nel frutto, che ne deprezzano completamente il valore commerciale. L'identificazione del feromone sessuale di questo pseudococcidio ha permesso il monitoraggio del parassita e l'uso della tecnica di attrazione e uccisione (attract and kill) per il suo controllo. Il controllo di questo parassita è supportato dall'introduzione di suoi nemici naturali, come il parassitoide esotico *Anagyrus aberiae* e il predatore *Cryptolaemus montrouzieri*.

- ***Scirtothrips aurantii*** (Faure): appartenente all'ordine dei tisanotteri, il tripide degli agrumi del Sudafrica è originario dell'Africa e dello Yemen. Si tratta di una specie molto polifaga che può essere trovata su più di 50 specie di piante, sia coltivate che selvatiche. In Spagna, si è stabilita nel sud-ovest dell'Andalusia nel 2020, invadendo nuove aree lungo il Mediterraneo fino a essere segnalata nella Comunità Valenciana, dove, oltre agli agrumi, sta colpendo gravemente le coltivazioni di caco e melograno. È considerata un organismo nocivo da quarantena per l'Unione Europea. Sul frutto appare una cicatrice grigia superficiale sulla buccia, che spesso forma un anello intorno al peduncolo. A differenza di altri tisanotteri, ha bisogno di sopravvivere nei tessuti delle piante giovani, quindi il suo potenziale di diffusione naturale è relativamente limitato.

5 NUOVE MINACCE PER LA GESTIONE DEGLI AGRUMI

Oltre a quelli presentati nella sezione precedente, diversi parassiti sono presenti nei paesi con cui abbiamo relazioni commerciali e possono entrare nella nostra regione, influenzando così le coltivazioni di agrumi. Tra questi, spiccano:

- ***Paracoccus burnerae*** (Brain): originario della regione Afrotropicale, questa cocciniglia cotonosa è un pseudococcidio che è stato rilevato dagli anni 2010 negli agrumeti di Andalusia, Regione di Murcia e Comunità Valenciana, sebbene solo occasionalmente. Oltre ai tipici danni causati dalla cocciniglia, i sintomi della sua presenza appaiono come deformazioni nelle foglie, sotto forma di pizzicatura, e nei frutti, dove si formano spaccature. Parassitoidi del genere *Anagyrus* (il principale predatore di *D. aberiae*) non sono segnalati come agenti di controllo biologico efficaci contro questa cocciniglia cotonosa.
- ***Thaumatotibia leucotetra*** (Meyrick): la falsa cydia è un fitoparassita regolamentato dall'UE come organismo nocivo da quarantena prioritario. L'importanza di questo Tortricidae è che può attaccare numerose specie di frutta, sia coltivate che selvatiche, inclusi agrumi, ma anche avocado, pesche, cachi e melograni, e specie orticole. È insediato in Israele, anche se è stato rilevato 562 volte in altri paesi europei. In Spagna, dal 2009 al 2020 sono state effettuate 67 intercettazioni su alberi di arance, pompelmi e mandarini provenienti da Sud Africa, Swaziland e Zimbabwe. Secondo il Ministero dell'Agricoltura spagnolo, "la frutta può essere importata solo da aree esenti da parassiti o frutta che ha subito un trattamento a freddo efficace per garantire l'assenza di *T. leucotetra* o altri trattamenti post-raccolto". A causa della sua pericolosità, il Ministero ha pubblicato un

piano di eradicazione di questo parassita che include la delimitazione delle aree in cui è confermata la sua presenza e una serie di misure di controllo.

6 COME PREVENIRE L'INGRESSO DI NUOVI PARASSITI NEL NOSTRO AGRUMETO?

Per prevenire e gestire efficacemente i parassiti nelle colture di agrumi, è essenziale combinare strategie di rilevamento precoce, misure preventive e metodi di controllo specifici. Le azioni chiave sono:

- ispezioni visive regolari, controllo di foglie, germogli e frutti alla ricerca di segni come foglie arricciate, gallerie nel tessuto fogliare, presenza di insetti adulti o larve e sostanze appiccicose (melata);
- utilizzo di trappole e monitoraggio, utilizzo di trappole cromatiche (gialle o blu) per catturare insetti come le mosche della frutta (*Ceratitis capitata*) o tripidi;
- posizionamento mirato di dispositivi “attract and kill” per contenere i parassiti invasivi, preservando al contempo la fauna utile.

✓ Misure preventive

- Pratiche colturali, mantenimento di un equilibrio idrico nel suolo per evitare lo stress degli alberi, che li rende più vulnerabili ai parassiti. Al contrario, un'irrigazione eccessiva o una fertilizzazione azotata possono aumentare la produzione di germogli, rendendoli più suscettibili ai parassiti che li attaccano.
- Adozione di varietà resistenti e potatura per favorire l'aerazione della chioma.

✓ Applicazione della gestione integrata dei parassiti

- Utilizzo di insetticidi/acaricidi specifici contro il parassita bersaglio solo quando viene superata la soglia di danno economico.
- Introduzione di predatori naturali come *Euseius stipulatus* (contro gli acari) o *Cryptolaemus montrouzieri* (contro le cocciniglie).
- Evitare l'uso di antiparassitari ad ampio spettro che danneggiano la fauna utile.
- Controlli settimanali per rilevare precocemente le infestazioni e agire prima che il parassita si diffonda.
- Applicazione di funghi entomopatogeni (ad es., *Beauveria bassiana*) per controllare le popolazioni di insetti senza l'uso di sostanze chimiche.
- Potatura ed eliminazione di rami colpiti da parassiti o da focolai di malattie localizzati.

PER SAPERNE DI PIÙ

- Las nuevas plagas obligan a actualizar el programa de Gestión Integrada en cítricos:
<https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-nuevas-plagas-obligan-a-actualizar-el-programa-de-gestion-integrada-en-citricos>
- Cítricos: plagas y enfermedades (junio 2024)
<https://www.phytoma.com/sanidad-vegetal/avisos-de-plagas/citricos-plagas-y-enfermedades-junio-2024>
- PHYTOMA MEETS. La explosión de plagas en la citricultura mediterránea
<https://www.youtube.com/watch?v=YLhuXpyYiYI>
- Aumento de la resiliencia frente a plagas y enfermedades en cítricos: Gestión de los

recursos naturales <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8569>

Delotococcus aberiae, nueva plaga de cítricos

<http://hdl.handle.net/20.500.11939/4028>

- Revalorización del complejo de depredadores polífagos en cítricos

<http://hdl.handle.net/20.500.11939/6658>

Pragas invasoras da citricultura

Carlos Montesinos, AVA-ASAJA Asociación Valenciana de Agricultores
carlos_montesinos@avaasaja.org

O sector citrícola mediterrânico encontra-se constantemente ameaçado pela chegada de novas pragas invasoras, bem como pelo aumento da incidência de pragas já presentes na região e que, embora se mantenham habitualmente em números reduzidos, representam um perigo para as culturas. Simultaneamente, a globalização do comércio de fruta, as importações de material vegetal, as alterações climáticas e a diminuição da eficácia dos produtos fitossanitários tornam cada vez mais difícil o controlo das pragas fitófagas nos pomares de citrinos. A aplicação de sistemas de produção integrada, nos quais predominam produtos compatíveis com a fauna auxiliar, é uma estratégia que pode revelar-se pouco eficaz nos países do sul da Europa, onde as variáveis climáticas agravam a severidade dos ataques de novas pragas.

1 QUAIS AS CAUSAS DA CHEGADA DE NOVAS PRAGAS?

A presença de novas pragas invasoras tem aumentado na região mediterrânica, favorecida pelo crescimento do comércio internacional de material vegetal e de produtos alimentares que atravessam continentes com um controlo muito pouco rigoroso, atendendo ao risco envolvido. A Europa é um continente importador que adquire fruta de diferentes partes do mundo ao longo do ano para satisfazer a procura dos consumidores. Estas importações estão sujeitas a uma série de controlos que apenas permitem inspecionar uma pequena parte de toda a fruta que entra na União Europeia. Esta fruta pode ter transportar estádios de desenvolvimento de diferentes pragas que estão bem controladas na sua zona de origem, mas que podem constituir um risco real noutras condições climáticas. Além disso, os países de outras latitudes dispõem de substâncias ativas e de produtos fitossanitários para controlar estas pragas, enquanto que a legislação na Europa limita muito a utilização de produtos fitossanitários. Isto significa que a chegada de uma nova praga pode alterar completamente o ecossistema dos citrinos.

2 COMO É QUE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS INFLUENCIAM A INSTALAÇÃO DE NOVAS PRAGAS?

Em geral, as pragas apresentam um comportamento zonal; estando aclimatados a uma determinada área. Quando uma nova praga chega a uma região proveniente de outra zona climática, o seu estabelecimento e sobrevivência dependem, em grande medida, da semelhança das condições climáticas entre as regiões de origem e de destino. Neste sentido, as alterações climáticas estão a favorecer o estabelecimento de pragas tropicais e subtropicais que, há alguns anos, eram limitadas pelos invernos frios. Em geral, os invernos atuais já não interrompem o desenvolvimento de pragas como a cochonilha sul-africana (*Delottococcus aberiae*) ou o trips-dos-citrinos, que teriam ficado muito mais restringidos nas condições climáticas de há duas décadas. Outro exemplo é o ácaro oriental, uma praga que afeta os citrinos numa fase tardia do ciclo e que atrasa o seu desenvolvimento quando as temperaturas são mais baixas. Contudo, as temperaturas invernais superiores a 18 °C fazem com que a praga continue a reproduzir-se em

pleno período de colheita dos citrinos e as substâncias ativas utilizadas para a combater são muito escassas. Deparamo-nos com o mesmo problema na propagação da pior doença dos citrinos, o HLB. Um dos seus vetores, a *Diaphorina citri*, está aclimatada às zonas temperadas típicas da região mediterrânica. Já foi encontrada em Israel e Chipre, e as zonas mediterrânicas de países produtores como Espanha, Itália e Marrocos estão seriamente ameaçadas.

3 O QUE NOS PODE TRAZER O CONTROLO BIOLÓGICO?

O controlo biológico de pragas define-se como a ação exercida pelos inimigos naturais, predadores e parasitoides, da praga, impedindo-a de ultrapassar o limiar de dano económico. É de salientar que muitas das pragas invasoras que surgiram nos últimos anos não dispõem de agentes de controlo biológico eficazes na região citrícola mediterrânica, ao contrário do que acontece nos seus locais de origem. Isto resulta na necessidade de encontrar esses agentes nas zonas de origem das pragas e importá-los para tentar estabelecer um novo equilíbrio nos nossos pomares de citrinos. Este processo acarreta alguns problemas e riscos, sendo o principal os impedimentos legais a tais introduções, que por vezes ultrapassam os princípios da proporcionalidade e da prudência, num exercício de autoproteção por parte dos responsáveis governamentais. Um exemplo é a introdução do parasitoide *Tamarixia dryi* na Península Ibérica para o controlo de *Trioza erytrae*: o parasitoide foi libertado a título experimental em três locais no norte de Espanha no outono de 2019 e na primavera de 2020. As amostragens revelaram que o *T. dryi* já se encontra instalado, apresenta níveis elevados de parasitismo nos locais de libertação e está a dispersar-se sem afetar outras espécies de psilídeos existentes na Galiza.

4 QUAIS SÃO AS PRAGAS ATUALMENTE PRESENTES NAS CULTURAS CITRÍCOLAS?

Em geral, as culturas citrícolas são afetadas por pragas como tripes, ácaros-aranha, coccinelídeos e diaspídeos. Embora com diferenças acentuadas entre as variedades (limões, laranjas e tangerinas) e as zonas climáticas da região mediterrânica, os parasitas descritos neste ponto representam um problema generalizado em termos fitossanitários:

- ***Eutetranychus banksi*** (McGregor): Foi detetado em 2013 e, desde então, invadiu toda a área citrícola, tornando-se a espécie de ácaro mais frequente na citricultura da Comunidade Valenciana, já que não dispõe de um controlo biológico eficaz, chegando mesmo a suplantiar as espécies *Panonychus citri* e *Eutetranychus orientalis*, com as quais pode ser confundido. Provoca danos relativamente significativos em folhas e frutos e prefere a parte superior das folhas, ao contrário de outros tetraniquídeos. Só é observado nos frutos quando as populações atingem níveis muito elevados. Os inimigos naturais mais eficazes são os fitoseídeos *Neoseiulus californicus* e *Euseius stipulatus*.

- ***Delottococcus aberiae*** (De Lotto): Esta espécie de cochonilha, também conhecida como "cochonilha sul-africana", foi detetada pela primeira vez em citrinos em Benifairó de les Valls (Valência) em 2009 e demonstrou ser uma das pragas invasoras mais prejudiciais devido às graves deformações que provoca nos frutos, desvalorizando por completo o seu valor comercial. A identificação da feromona sexual deste

pseudococcídeo permitiu monitorizar a praga e aplicar a técnica de atração-e-aniquilação para o seu controlo. Como inimigos naturais desta praga, a introdução do parasitoide exótico *Anagyrus aberiae* e do predador *Cryptolaemus montrouzieri* contribuem para o seu controlo.

- ***Scirtothrips aurantii*** (Faure): Pertencente à ordem dos Thysanoptera, o tripses sul-africano dos citrinos é originária de África e do Líbano. É uma espécie muito polífaga que pode ser encontrada em mais de 50 espécies de plantas, tanto cultivadas como selvagens. Em Espanha, estabeleceu-se no sudoeste da Andaluzia em 2020, invadindo novas áreas ao longo do Mediterrâneo até chegar à Comunidade Valenciana, onde, além dos citrinos, está a afetar gravemente as culturas de dióspiro e romã. É considerada uma praga de quarentena da União Europeia. Nos frutos, aparece uma cicatriz cinzenta superficial na casca, formando frequentemente um anel à volta do pedúnculo. Ao contrário de outros Thysanoptera, precisa de sobreviver em tecidos vegetais jovens, pelo que o seu potencial de propagação natural é relativamente limitado.

5 NOVAS AMEAÇAS À GESTÃO DOS CITRINOS

Para além das pragas apresentadas na secção anterior, várias pragas estão presentes em países com os quais temos relações comerciais, podendo entrar na nossa região, afetando assim as citriculturas. Entre estas pragas, destacam-se as seguintes:

- ***Paracoccus burnerae*** (Brain): Originária da região afrotropical, a cochonilha-do-oleandro é um pseudococcídeo que tem sido detetado, desde a década de 2010, em parcelas citrícolas da Andaluzia, de Múrcia e da Comunidade Valenciana, embora apenas de forma pontual. Para além dos danos típicos da cochonilha, os sintomas da sua presença manifestam-se como deformações nas folhas, sob a forma de encarquilhamentos, e nos frutos, onde se formam fissuras. Os parasitoides do género *Anagyrus* (o principal predador de *D. aberiae*) não são considerados agentes de controlo biológico eficazes contra esta cochonilha.
- ***Thaumatotibia leucotetra*** (Meyrick): A traça-falsa-damaçã é uma praga regulamentada pela União Europeia como praga quarentenária prioritária. A importância deste tortricídeo reside no facto de poder atacar numerosas espécies frutícolas, tanto cultivadas como silvestres, incluindo citrinos, mas também abacate, pêssigo, dióspiro, romã e diversas espécies hortícolas. Está estabelecida em Israel, embora tenha sido detetada 562 vezes noutros países europeus. Em Espanha, foram efetuadas 67 intercepções entre 2009 e 2020, em laranjeiras, toranjeiras e tangerineiras provenientes da África do Sul, da Suazilândia e do Zimbábue. De acordo com o Ministério da Agricultura de Espanha, “só podem ser importados frutos provenientes de zonas livres da praga ou frutos que tenha sido submetidos a um tratamento a frio eficaz que garanta a ausência de *T. leucotetra* ou a outro tratamento pós-colheita equivalente”. Devido à sua perigosidade,

o Ministério publicou um plano de erradicação desta praga que inclui a delimitação de áreas onde a sua presença está confirmada e uma série de medidas de controlo.

6 COMO EVITAR A ENTRADA DE NOVAS PRAGAS NA NOSSA CULTURA?

Para prevenir e gerir eficazmente as pragas na citricultura, é essencial combinar estratégias de deteção precoce, medidas preventivas e métodos de controlo específicos. As ações-chave são as seguintes:

- Inspeções visuais regulares: Verificar as folhas, os rebentos e os frutos para detetar sinais como folhas enroladas, galerias no tecido foliar, presença de insetos adultos ou larvas e substâncias pegajosas (melada).
- Utilização de armadilhas e controlo: Utilizar armadilhas cromáticas (amarelas ou azuis) para capturar insetos como a mosca da fruta (*Ceratitis capitata*) ou os tripses.
- Colocar dispositivos específicos de "atração e aniquilação" para controlar as pragas invasoras sem danificar a fauna auxiliar.

✓ Medidas preventivas

- Práticas culturais: Manter um equilíbrio hídrico no solo para evitar o stress nas árvores, o que as torna mais vulneráveis às pragas. Em sentido inverso, a rega excessiva ou a fertilização azotada podem aumentar a rebentação, tornando-as mais suscetíveis às pragas que atacam os rebentos jovens.
- Utilizar variedades resistentes e podar para favorecer o arejamento da folhagem.

✓ Aplicação da gestão integrada de pragas

- Utilizar inseticidas/acaricidas específicos contra a praga-alvo apenas quando o limiar de danos económicos tiver sido ultrapassado.
- Introduzir predadores naturais como o *Euseius stipulatus* (contra os ácaros) ou o *Cryptolaemus montrouzieri* (contra as cochonilhas).
- Evitar os pesticidas de largo espectro que prejudicam a fauna benéfica.
- Efetuar uma monitorização semanal para detetar surtos precoces e agir antes que a praga se espalhe.
- Aplicar fungos entomopatogénicos (por exemplo, *Beauveria bassiana*) para controlar as populações de insetos sem produtos químicos.
- Podar e destruir os ramos afetados por pragas ou surtos muito localizados.

SAIBA MAIS

- Las nuevas plagas obligan a actualizar el programa de Gestión Integrada en cítricos: <https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-nuevas-plagas-obligan-a-actualizar-el-programa-de-gestion-integrada-en-citricos>
- Cítricos: plagas y enfermedades (junio 2024) <https://www.phytoma.com/sanidad-vegetal/avisos-de-plagas/citricos-plagas-y-enfermedades-junio-2024>
- PHYTOMA MEETS. La explosión de plagas en la citricultura mediterránea <https://www.youtube.com/watch?v=YLhuXpyYiYI>

- Aumento de la resiliencia frente a plagas y enfermedades en cítricos: Gestión de los recursos naturales <https://hdl.handle.net/20.500.11939/8569>
Delotococcus aberiae, nueva plaga de cítricos
<http://hdl.handle.net/20.500.11939/4028>
- Revalorización del complejo de depredadores polífagos en cítricos
<http://hdl.handle.net/20.500.11939/6658>